

RUDA-YOQILG‘ILI TEMIR AGLOMERATINI OLIISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

PhD. Sh.T.Hojiyev, talaba M.O.Esonova, talaba Z.O.Najimova

Toshkent davlat texnika universiteti

[Doi.org/10.5281/zenodo.11209845](https://doi.org/10.5281/zenodo.11209845)

Annotatsiya: Maqolada ruda-yoqilg‘ili temir aglomeratini olish texnologiyasini ishlab chiqish masalasi ko‘rib chiqilgan. Temir rudasi tarkibidagi temirni ajratib olishni osonlashtirish uchun uni aglomerat ko‘rinishiga o‘tkazish maqsadida ruda dastlab magnitli usulda boyitilib, olingan temir boyitmasini polietilen chiqindilari bilan qayta ishlash usulidan foydalanilgan. Bunda shixta tayyorlashda temir boyitmasi, ohak va polietilen chiqindilarining massa nisbatlari mos ravishda 50:17:33 kabi foiz nisbatlarni tashkil etganda olingan aglomeratdagi temirning miqdori 58,94% ni tashkil etishi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: metallurgiya, temir, po‘lat, aglomerat, polietilen chiqindilari.

Po‘latni ikkilamchi qayta ishlanishi mumkin bo‘lsa-da, qayta ishlash jarayoni 100% samarali emas va ba‘zi po‘lat mahsulotlari o‘ziga xos xususiyatlari yoki ifloslanishi tufayli qayta ishlashga mos kelmasligi mumkin [1]. Shu sababli, temir rudasidan po‘lat olish yangi po‘lat mahsulotlariga bo‘lgan talabni qondirish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lib qolmoqda. Po‘lat ishlab chiqarish texnologiyalari sezilarli darajada ilg‘or bo‘lib, yanada samarali va ekologik toza usullarni qo‘llash imkonini beradi. Integratsiyalashgan po‘lat ishlab chiqarish yo‘li (domna va asosli kislorodli konvertor pechlari) hamda elektr yoyli po‘lat eritish pechlari yo‘nalishi kabi zamonaviy po‘lat ishlab chiqarish jarayonlari energiya sarfini va chiqindilarni ishlab chiqarishni qisman qisqartirdi [2-5]. Ushbu yutuqlar temir rudasidan po‘lat olishning barqarorligi va dolzarbligini oshiradi. Lekin O‘zbekiston miqyosida po‘lat ishlab chiqarishda xomashyoga bo‘lgan talabni qondirish hali ham o‘z yechimini topgani yo‘q [6]. Bu esa yana xomashyo manbaini izlash yoki uning muqobilini taklif etish bilangina o‘z yechimini topa oladi. Bu ehtiyojni qisman qondirishga erishish uchun esa temirli materiallarni polietilen chiqindilari bilan qayta ishlash usuli taklif etiladi [7-9].

Tadqiqotning maqsadi tarkibida temir saqlagan ruda va shu kabi boshqa materiallardan yangi tarkibga ega bo‘lgan ruda-yoqilg‘ili temir aglomeratini olishdan iborat. Ushbu texnologiya qora metallurgiya sanoatiga tegishli bo‘lib, tarkibida temir saqlagan ruda va shu kabi boshqa materiallardan ruda-yoqilg‘ili temir aglomeratini olish texnologiyasini o‘z ichiga oladi [10-11].

Kambag‘al temir rudasidan ruda-yoqilg‘ili aglomerat olish maqsadida dastlab magnitli separatsiya usulida ruda qayta ishlanadi. Magnitli boyitish natijasida temir rudasi magnitli va magnitsiz fraksiyalarga ajratiladi. Olingan magnitli fraksiya namunasi har xil o‘lchamli elaklar yordamida granulometrik tahlil qilinadi. Magnitli fraksiyadagi xomashyo zarrachalarining granulometrik tarkibi 0,074 mm o‘lchamdagi

zarralarni tashkil etishi ta'minlanadi. Bu esa keyingi aglomerat olish jarayonida temir oksidlarining faol reaksiyon sirtini oshishiga olib keladi. Ruda-yoqilg'ili aglomerat olish maqsadida dastlab shixta tayyorlanadi. Buning uchun 50 % temir boyitmasi, 17 % ohak namunasi aralashtirilib, so'ng hosil bo'lgan aralashmaga qalinligi 40 mkm dan kichik bo'lgan yaroqsiz 33 % polietilen paketlaridan hosil qilingan qirqimlari qo'shiladi va yana aralashtiriladi. Hosil bo'lgan aralashmani metall idishga joylashtirilib, pechda 400-500 °C haroratda 30 daqiqa qizdiriladi. Qizdirish natijasida aglomeratsiya jarayoni yuz berib issiq va nisbatan qovushqoq mahsulot hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan mahsulot pechdan chiqariladi va maxsus shaklli qolipga solinadi hamda sovuq havo oqimida sovutiladi. Natijada g'ovaklashgan, qattiq, yangi tarkibli ruda-yoqilg'ili temir aglomerati hosil bo'ladi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

- temir boyitmasi bilan polietilen chiqindilari orasidagi tiklanish kimyoviy reaksiyasi 400-500 °C haroratgacha qizdirilganda tiklanish darajasining ortishi aniqlangan;

- temir boyitmasidagi temirni tiklash jarayonida sarflanadigan polietilen chiqindilari miqdorining optimal qiymati aniqlangan;

- mahalliy tiklovchi modda sifatida polietilen chiqindilaridan foydalanib, kambag'al temir rudalaridan aglomerat olishning samarali texnologiyasi ishlab chiqilgan.

Tadqiqotlar natijalari asosida quyidagicha xulosa qilindi:

1. Tarkibida temir saqlagan kambag'al rudalarni kompleks qayta ishlash texnologiyasi bo'yicha mahalliy hamda xorijiy adabiyotlarni tahlil qilish asosida kambag'al rudalar tarkibidan temir va uning qotishmalarini ajratib olishning klassik pirometallurgik texnologiyalari o'rganib chiqilib, ularning yutuq va kamchiliklari aniqlandi.

2. Temir rudasi tarkibidagi temirni ajratib olishni osonlashtirish uchun uni aglomerat ko'rinishiga o'tkazish maqsadida ruda dastlab magnitli usulda boyitilib, olingan temir boyitmasini polietilen chiqindilari bilan qayta ishlash usulidan foydalanildi. Bunda shixta tayyorlashda temir boyitmasi, ohak va polietilen chiqindilarining massa nisbatlari mos ravishda 50:17:33 kabi foiz nisbatlarni tashkil etganda olingan aglomeratdagi temirning miqdori 58,94% ni tashkil etishi aniqlandi.

Bu takomillashtirilgan texnologiya kambag'al temir rudasidan temir aglomeratini olishning yanada samaraliroq texnologiyasini ishlab chiqish va uni "Uzmetkombinat" AJ korxonasi mahalliy va arzon xomashyo sifatida joriy etish uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hojiyev Sh.T., Alamova G.X., Esonova M.O., Suyarova M.N. Yuqori o'tkazuvchanlikka ega temir nanozarralarini olishning biogidrometallurgik usuli // "Materialshunoslik, materiallar olishning innovatsion texnologiyalari va payvamlash

ishlab chiqarishning dolzarb muammolari – 2022” mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjumani to‘plami, Toshkent, 19-noyabr, 2022. S. 137 – 139.

2. Khojiev Sh.T., Saidova M.S., Sulstonov H.Sh., Esonova M.O. Development of Sorption Technology Leaching of Gold-Containing Ores to Reduce Slip and Loss of Gold with Tails // International Journal of Engineering and Information Systems, 7(1), 2023. P. 5-14.

3. Hojiyev Sh., Farmonova F., Esonova M. Yosh kimyogar: Kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari, anorganik birikmalarning sinflanishi. – London: “GlobeEdit”, 2023. – 149 b. – ISBN 978-620-6-79311-3

4. Hojiyev Sh.T., Alamova G.X., Esonova M.O., Farmonova F.A. Mis metallurgiyasida “Outokumpu flash smelting” texnologiyasini qo‘llashning ahamiyati // Образование и наука в XXI веке. – Москва, 2023. – № 43(5). – С. 60-72.

5. Hojiyev Sh.T., Alamova G.X., Esonova M.O., Farmonova F.A. INCO flash smelting texnologiyasi: umumiy tahlil // Образование и наука в XXI веке. – Москва, 2023. – № 43(5). – С. 73-85.

6. Sulstonov Kh., Khojiev Sh., Soatov A., Esonova M. Effect of temperature on the selective oxidation of iron in the Cu-Fe-S system // Proceedings of Uzbekistan-Japan International Conference on “Energy-Earth-Environment-Engineering”, Tashkent, December 5. – 2023. – P. 22.

7. Soatov A., Khojiev Sh., Sulstonov Kh., Esonova M. Importance of increasing copper content in sulphide concentrate // Proceedings of Uzbekistan-Japan International Conference on “Energy-Earth-Environment-Engineering”, Tashkent, December 5. – 2023. – P. 25.

8. Esonova M., Khojiev Sh., Farmonova F., Muxammatjonova M. Development of technology for obtaining ore-fuel iron agglomerate // Proceedings of Uzbekistan-Japan International Conference on “Energy-Earth-Environment-Engineering”, Tashkent, December 5. – 2023. – P. 27.

9. Muxammatjonova M., Khojiev Sh., Ochildiev K., Esonova M. Studying the possibilities of extracting pure iron by solution electrolysis // Proceedings of Uzbekistan-Japan International Conference on “Energy-Earth-Environment-Engineering”, Tashkent, December 5. – 2023. – P. 29.

10. Alamova G., Khojiev Sh., Esonova M., Muxammatjonova M. The importance of using “Outokumpu flash smelting” technology in copper metallurgy // Proceedings of Uzbekistan-Japan International Conference on “Energy-Earth-Environment-Engineering”, Tashkent, December 5. – 2023. – P. 53.

11. Alamova G., Khojiev Sh., Muxammatjonova M., Esonova M. INCO flash smelting technology: A general analysis // Proceedings of Uzbekistan-Japan International Conference on “Energy-Earth-Environment-Engineering”, Tashkent, December 5. – 2023. – P. 58.